

GABARITO COMENTADO AVALIAÇÃO FINAL DE APRENDIZAGEM

Material complementar à
Avaliação Final de Aprendizagem

CMT014 | A Arte e a Ciência da Meditação
Rubens Turci

Gabarito da **AVALIAÇÃO FINAL**

1. C

Comentário: O pacto, a egrégora, a rotina e o ambiente não são acessórios, mas condições pedagógicas que ajudam a formar um campo comum de escuta, presença e alinhamento.

Para revisar no roteiro: Atividade 01 – *O Pacto, a egrégora, a rotina e o ambiente das oficinas de meditação*; CMT014 – *Oficina de Estudos: A Arte e a Ciência da Meditação*.

2. A

Comentário: No curso, a contemplação não é apenas continuação da atenção, mas amadurecimento da prática em forma de habitar o real.

Para revisar no roteiro: Atividade 02 – *Da Meditação à Contemplação: A Disciplina Sintrópica do Coração; Meditação, Heartfulness e Contemplação – O Eixo do Ser no Śraddhā Yoga.*

3. D

Comentário: *Hṛdaya* é apresentado como centro operativo da consciência, não como simples sede do afeto subjetivo.

Para revisar no roteiro: Atividade 03 – *Heartfulness – A Ontologia do Foco Absoluto do Coração; Hṛdaya – Centro Operativo da Consciência Fractal.*

4. E

Comentário: *Sākṣī* é a consciência testemunha: presença lúcida que observa sem se confundir de imediato com a reatividade.

Para revisar no roteiro: Atividade 03 – *O que é Sākṣī?*

5. D

Comentário: O foco absoluto do coração indica que a atenção se aprofunda quando nasce de uma presença mais íntegra do que o mero esforço mental.

Para revisar no roteiro: Atividade 03 – *Heartfulness – A Ontologia do Foco Absoluto do Coração.*

6. C

Comentário: A atenção funcional organiza tarefas; a presença contemplativa transforma a relação do sujeito com o real.

Para revisar no roteiro: Atividade 08 – *Meditação e Contemplação – Distinção Ontológica; Da Técnica à Presença – Distinção Ontológica.*

7. D

Comentário: A *Bhagavad Gītā* é lida no curso como mapa da consciência em crise, escuta, discernimento e transformação.

Para revisar no roteiro: Atividade 05 – *A Bhagavad Gītā como Metáfora da Arte e da Ciência da Contemplação.*

8. A

Comentário: Kurukṣetra e Dharmakṣetra podem ser lidos como imagens do campo interior em que se decide o modo de agir.

Para revisar no roteiro: Atividade 05 – *Bhagavad Gītā: Da Meditação à Contemplação Sintrópica.*

9. C

Comentário: A quadriga simboliza a necessidade de condução lúcida da vida, em vez de mera entrega aos impulsos.

Para revisar no roteiro: Atividade 05 – *A Bhagavad Gītā como Metáfora da Arte e da Ciência da Contemplação.*

10. B

Comentário: Ação sem ego não é inação, mas ação sem compulsão, apego e autoafirmação reativa.

Para revisar no roteiro: Atividade 06 – *Bhagavad Gītā: a meditação sintrópica em seus três estágios.*

11. C

Comentário: A contemplação se prova na forma de agir; ela não é fuga da ação, mas sua purificação interior.

Para revisar no roteiro: Atividade 06 – *A Bhagavad Gītā como o Modelo Pedagógico da Ciência da Contemplação.*

12. E

Comentário: *Dharma* aparece no curso como eixo vivo de orientação do agir, e não como regra morta ou imposição exterior.

Para revisar no roteiro: Atividade 05 e Atividade 07 – *A Meditação como a Escuta do Coração de que trata a Bhagavad Gītā; O Haṁsa Prāṇāyāma e o Dharma.*

13. C

Comentário: A respiração é tratada como gesto contemplativo e porta de entrada para o dhyāna, não apenas como fenômeno fisiológico.

Para revisar no roteiro: Atividade 07 – *O Haṁsa Prāṇāyāma e o Dharma.*

14. C

Comentário: *Haṃsa* permite ler a respiração como expressão do Ser e não apenas como mecanismo biológico.

Para revisar no roteiro: Atividade 07 – *O Dhyāna Mantra; A Respiração Sagrada (Heartfulness)*.

15. E

Comentário: AUM/OM aparece como símbolo sonoro de unidade e integração, não como simples fórmula mágica.

Para revisar no roteiro: Atividade 07 – vídeo *O mantra AUM, por Joseph Campbell*.

16. E

Comentário: A respiração torna-se “sagrada” quando passa a ser vivida como lugar de foco, amor, integração e presença.

Para revisar no roteiro: Atividade 07 – *A Respiração Sagrada (Heartfulness): Meditação e a Trimūrti no Śraddhā Yoga*.

17. C

Comentário: Inspirar, sustentar e expirar podem ser lidos simbolicamente como acolhimento, permanência e entrega.

Para revisar no roteiro: Atividade 08 – *O Prāṇāyāma como Três Gestos do Ser*.

18. D

Comentário: A técnica não é negada, mas reenquadrada: ela vale quando se torna caminho de presença.

Para revisar no roteiro: Atividade 08 – *Da Técnica à Presença – Distinção Ontológica*.

19. D

Comentário: O objetivo da comparação no curso é discernir convergências e diferenças sem dissolver a singularidade do eixo do Śraddhā Yoga.

Para revisar no roteiro: Atividade 04 – *A Árvore do Śraddhā Yoga de Krishna*; Atividade 10 – *Comparações e expansões*.

20. B

Comentário: A contribuição budista entra sobretudo pela análise do sofrimento, do condicionamento e da disciplina interior.

Para revisar no roteiro: Atividade 09 – *A Vida de Buda; Os Cinco Agregados e o Despertar da Consciência.*

21. D

Comentário: Os cinco agregados mostram que o “eu” não é uma substância simples, mas um conjunto de processos condicionados.

Para revisar no roteiro: Atividade 09 – *Os Cinco Agregados e o Despertar da Consciência.*

22. D

Comentário: Mindfulness pode descrever observação e regulação da experiência, mas contemplação aponta para horizonte ontológico e ético mais amplo.

Para revisar no roteiro: Atividade 09 – vídeo *Como se pode definir mindfulness?*; vídeo do Prof. Michael Stone.

23. E

Comentário: O diálogo com zazen mostra que a simplicidade do sentar silencioso pode expressar grande sobriedade e lucidez.

Para revisar no roteiro: Atividade 09 – *Zazen, com a Monja Coen; A meditação segundo a Monja Coen.*

24. C

Comentário: A oração do coração é importante no curso como paralelo de outra tradição que também reconhece a centralidade do coração na prática contemplativa.

Para revisar no roteiro: Atividade 04 – *A Meditação Cristã: a Oração do Coração e o Decreto de Exaltação do Nome de Jesus*; Atividade 08 – vídeo *Meditação Cristã.*

25. D

Comentário: Rta é apresentado como ordem viva do real e critério de alinhamento da consciência e da ação.

Para revisar no roteiro: Atividade 03 — *As Bases da Arte e da Ciência da Contemplação*; Atividade 11 — *Rta, sintropia e práxis*.

26. B

Comentário: Sintropia designa movimentos de integração, coerência e convergência, em contraste com a dispersão entrópica.

Para revisar no roteiro: Atividade 11 — vídeos *Qual a força que mantém o universo coeso?*; *Em sentido espiritual, qual é a força que se opõe à entropia?*; *Ecologia Profunda*.

27. D

Comentário: A “teia da compaixão” nomeia a interdependência viva do real, em que cuidado, relação e coesão se entrelaçam.

Para revisar no roteiro: Atividade 12 — *A Teia da Compaixão: síntese e aprofundamento*.

28. E

Comentário: O vídeo de Gregg Braden entra no curso por sua força intuitiva e comparativa, não como autoridade científica final.

Para revisar no roteiro: Atividade 12 — vídeo *Gregg Braden — compaixão como força de coesão universal*.

29. B

Comentário: A unidade dos três caminhos mostra que contemplação, conhecimento e ação amadurecem em convergência.

Para revisar no roteiro: Atividade 12 — *Śuddha Yoga — A Unidade dos Três Caminhos*.

30. B

Comentário: *Bhāvana* aparece como forma de vida e morada do Ser: a contemplação deixa de ser momento isolado e passa a atravessar a existência.

Para revisar no roteiro: Atividade 12 — *Bhāvana: A Morada do Ser; O Estado de Bhāvana — A Unidade Estrutural da Vida*.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2026.
(Atualizado em 04.07.26)

Versão clean.

Portal: Śraddhā Yoga Darśana – <https://www.sraddhayogadarsana.org/>

Licença: Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional, salvo indicação em contrário.